

**“O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATI” DAGI BA‘ZI
FOLKLORIZMLARNING SEMANTIK-STILISTIK XUSUSIYATLARI**

Tursunova Dilshoda

Sharof Rashidov nomidagi

SamDU 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada folklorizm termini izohlangan. Folklorizmlar tipologiyasi haqida fikr yuritilgan. Oddiy folklorizmlar o‘rganilib, bir necha lug‘atlar bilan qiyoslanib o‘rganilgan. Semantik-stilistik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: folklorizm, folklorizm tipologiyasi, oddiy folklorizm, leksikografiya.

ANNOTATION

This article explains the term folklorism. The typology of folklorisms is discussed. Common folklorisms are studied and compared with several dictionaries.

Key words: folklorism, typology of folklorism, ordinary folklorism, lexicography.

KIRISH

Ma’lumki, folklor asarlari yaratilgandan so‘ng uni jonli ijroda kuylash, aytish, o‘ynab namoyish etish, kuylab namoyish etish, tarqatish yoki qayta ijod etish tufayli yana ikkinchi shaklda davom etaveradi. Lekin ularning ikkinchi shakli, yoki aniqrog‘i, folklor namunalarining tarixiy va badiiy yodnomalardan, yozuvchi va bastakorlar asarlaridan o‘rin olishi – folklorizmlar hisoblanadi. Folklorizmlar tarixi esa xalq ijodini yozib olish va o‘rganish tarixi emas, albatta. Chunki endi ular ko‘pchilikning (xalqning) emas, yakka shaxsning o‘y-kechinmasi, ovozi singishgan hodisa sanaladi. [1:22.]

Shu mulohazalarning o‘ziyoq folklor va yozma adabiyotning o‘zaro ta’siri va hamkorligi ikki tomonlama bo‘lib, ularning bir-birini boyitib, rivojlanayotganini va bu folklorizm hodisasi sifatida qaror topib, badiiy adabiyotning xalqchilik zaminini ta’minlaganini asoslash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Folklor unsurlarining yozma adabiyotga ijodkor tomonidan singdirib yuborilishi adabiyotshunoslikda folklorizm atamasini yuzaga keltirgan. “Folklorizm” so‘zi ilk bor XIX asrda fransuz folklorshunosi Pol Sebiya tomonidan qo‘llangan. Bu termin “folklor bilan qiziqish va shug‘ullanish” ma’nosini ifodalaydi. XX asrning 30 yillariga kelib M.K.Azadovskiy badiiy adabiyotda va publitsistikada folklordan foydalanishni “folklorizm” deb atadi. Shu asrning 60 yillarida “folklorizm” atamasiga xalqaro tus berildi va keng miqyosda qo‘llana boshlandi. O‘zbek adabiyotida folklor va yozma adabiyot o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish o‘tgan asrning 80-yillarida avj oldi. Bahodir Sarimsoqov o‘zbek adabiyotida birinchilardan bo‘lib folklorizm nazaryasini ishlab chiqdi. U o‘zining “Folklorizmlar tipologiyasi masalasiga doir” maqolasida shunday deydi: “Folklorizm atamasi professional san’atkor tomonidan zamonaviy san’at va adabiyotga olib kirilgan folklor materialining tabiatini juda aniq ifodalaydi. Chunki yozma adabiyot yoki boshqa san’at turlari tarkibidagi folklorga oid barcha material endi o‘zining tabiiy ravishdagi yaratilishi, jonli yashashi va funktsiya bajarishidan iborat bo‘lmay, balki o‘sha materialning professional ijodkor tomonidan, birinchi navbatda, davr talabi, qolaversa, uning ijod manerasi va uslubi kabilar bilan bog‘liq holda ijodiy maqsadi asosida izchil yo‘naltirilgan, ikkinchi marta jonlantirilgan shaklidan iborat. Ikkinchi jonlanish, boshqacha aytganda, qayta jonlanish va funktsiya bajarish esa doimo folklorizmlarning birinchi tabiiy yaratilish hamda funktsiya bajarishidan ma’lum darajada farqlanib turadi. Shu jihatdan qaralsa, yozma adabiyot tarkibida folklor yo‘q, balki folklorizmlar mavjud deb xulosa chiqarish mumkin.”. [2:349.] Tadqiqotchi fikrini davom ettirib, dastlab “folklor” va “folklorizm”

atamalarini farqli jihatlarini keltirib o‘tadi. Bu borada O. Sobirovning tadqiqotlarini biroz tanqid qilib o‘tadi.

NATIJALAR

Ushbu maqolamizda “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da berilgan ayrim folklorizmlarni “Alpomish asarlarining izohli lug‘ati” va “Folklor asarlari tiliga xos so‘zlarning izohli lug‘ati” bilan qiyoslab tahlil qildik.

T/r	“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”.	“Alpomish” dostonining izohli lug‘ati”.	“Folklor asarlari tiliga xos so‘zlarning izohli lug‘ati”.
1	BAYDOQ folk. 1 Tug‘, bayroq. <i>Ol baydog‘i hilpirab, Kelindi maydon ichida.</i> «Erali va Sherali». <i>Oq-u qizil — ko‘p baydoqlar qurildi maydon ichinda.</i> «Erali va Sherali». <i>Qistab yetdi tug‘-baydoqning ostiga, Yusuf-man Ahmadning otin Ashirbek..</i> «Yusuf va Ahmad».	BAYDOQ – to‘da-to‘da, to‘p-to‘p. Qo‘liga bayroq tutgan askarlarning to‘p-to‘p safi. Jo‘nadi bunda jam bo‘lib, Baydoq-baydoq lashkar to‘lib, Botirlar bedovni minib, Tug‘u baydoq qo‘lga olib. (A).	BAYDOQ – bayroq. Chilbir cho‘lga qarab endi jo‘nadi, Tug‘-baydoq bilan qishab boradi. (A.253)
2	BANOT shv. folk. ayn. duxoba. <i>Havoda uchib yurgan qanot bo‘lsam, Bozorda yarqiragan banot bo‘lsam.</i> «Oq olma, qizil olma». <i>To‘rvang banot,</i>	BANOT – qimmatbaho ipak mato. Maydon bo‘lsa bedov otlar chopilar Chopib kelsa banot jullar yopilar. (A)	BANOT – duxoba, baxmal. Talxi bor deb yemas edim novotdi,

	<p><i>yeding kishmish, hay-hay, taktak, o'zbekning oti.</i> «Gulixiromon». (O'TIL. I tom. 160b).</p>		<p>Gardi bor deb to'shamadim banotdi. (A.245)</p>
3	<p>GIRISH <i>folk.</i> Yoyning o'qni qadab otadigan ipi. <i>Qaramtadan o'n to'rt dona o'q oldi, Yoyning girishiga o'qini soldi.</i> «Murodxon». <i>Shu yoyni har kimsa ko'tarib tursa, Girishin to'g'rilab nishonga ursa..</i> «Go'ro'g'lining tug'ilishi». (O'TIL. I tom. 506b)</p>	<p>GIRISH – qirras, cheti. Yoyning tortiladigan qismi. Robbim deydi, yoyga changal soladi, Girishin egniga endi oladi. (A)</p>	<p>GIRISH – qirras, biror predmetning cheti. Robbim deydi, yoyga changal soladi, Girishin egniga endi oladi. (A.367)</p>
4	<p>DAVIR [<i>f.</i> — charm belbog'; qayish] <i>folk.</i> Ot ustiga egardan keyin yopiladigan chochoqli zarbof abzal; yopinchiq. <i>Bismillo deb soldi otning ustiga Chochog'i zumraddan zarli davirdi.</i> «Murodxon». <i>Ot beliga olib kelib tashladi</i></p>	<p>DAVIR – egarning ustidan yopiladigan ot anjomi. Bismillo, deb soldi otning ustiga, Chochog'I zumratdan zarli davirdi. (A)</p>	<p>DAVIR – otning belidan sag'risigacha yopiladigan yopiq. Ot beliga yozib, kerib tashladi, Qimmatbaho zar chochoqli davirdi. (Rav.9)</p>

	<p><i>Qimmatbaho zar chochoqli davirdi.</i> «Xushkeldi». <i>Ot boradi arqirab, Davirlari yarqirab.</i> «Ravshan». (O‘TIL. I tom. 536b)</p>		
5	<p>KALTAK folk. To‘qmoq, cho‘qmor; gurzi. To‘qson botmon cho‘yan kaltak qo‘limda. «Shirin bilan Shakar». Ko‘kaldoshning taqimida besh yuz botmon kaltagi. «Alpomish». [O‘TIL, 2020:2 tom, 302 6].</p>	<p>KALTAK – tayoq. “Beshta-o‘nta olarmiz”,- deb, Kaltagini eyniga solib, Otli-piyoda chuvashib, Yetishdi chilbir cho‘liga. (A)</p>	<p>KALTAK – tayoq. Anqa otga qamchi chatdi, Kaltak bilan solib o‘tdi, Hakimga kor qilmay ketdi. Sug‘urib keskir po‘latdi (A.295)</p>
6	<p>XOSA(KI) folk. Nasldor, uchqur. Jonivor uzoqdan chopib kelibdi, Xosaki tulpor, sovib kelibdi. «Ravshan». [O‘TIL, 2020:4 tom, 414 b].</p>	<p>XASA – sara, naslli. Maydon bo‘lmay, bedov otlar chopilmas, Ko‘p chopilsa, xasa tulpor sobilmas. (A)</p>	<p>XOSAKI – xom tulpor, yaylovda boqilib yotgan xom semiz ot. Jonivor uzoqdan chopib kelipti, Xosaki tulpor-da, sovib kelipti (Rav.41)</p>

Yuqorida keltirilgan jadvalda folklorizmlarning o‘xshash va farqli xususiyatlari berilgan. Biz bu muallifning fikrlari to‘g‘ri yoki bunisniki xato deya

olmaymiz. Har bir lug‘at mualliflari o‘zlarining o‘y-mulohazalaridan kelib chiqib yondashadilar. Bizningcha, folklorizmlarni matnda berilishiga qarab ma’nosini aniqlash o‘rinli bo‘ladi. Negaki asar muallifi yoki baxshi folklorizmlarni turli ma’noda qo‘llaydi.

MUHOKAMA

Tahlil qilgan misollarimizni folklorizmlar tipologiyasiga ko‘ra oddiy folklorizmlar guruhiga kiritishimiz mumkin. Yozma adabiyotda muallif yoki personaj nutqida qo‘llangan xalq maqollari, matal hamda iboralar oddiy folklorizmlar sanaladi. Ammo yuqorida tahlil qilgan folklorizmlarimiz murakkab, analitik va sintezlashgan folklorizmlardan mutlaqo yiroq.

XULOSA

Umuman olganda, folklorizmlarni badiiy san’atlar sirasiga kiritishimiz o‘rinli bo‘ladi. Negaki, folklorizmlar ham badiiy san’atlar singari kitobxonga estetik zavq bag‘ishlaydi, matn tarkibida qo‘llanganda boshqa so‘zni ishlatib bo‘lmaydi, epik asarlarda keltirilgan folklorizmlarni topish ham o‘quvchidan vaqt talab qiladi. Masalan,

Shoh kelguncha ochilmaydi darvoza,

Zulm qilsang jazoyildan otaman. (Rustam).

Ushbu misrani o‘qigach sizga notanish bo‘lgan so‘zning ma’nosi bilan qiziqasiz. Jazoyil – miltiqning bir turi, kichik to‘p, zambarak. Birgina folklorizm orqali xalq og‘zaki ijodi, stilistika hamda leksikografiyani o‘rganish kerak bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, folklorizmlar zamonaviy tilshunoslik uchun o‘rganilishi kerak bo‘lgan sohalardan biridir. Folklorizmlar tipologiyasiga oid yangiliklar keyingi ishlarimiz uchun bosh g‘oya hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirzayev T., Eshonqulov J., Fidokor S. “Alpomish” dostonining izohli lug‘ati. –Toshkent:<< Elmus-Press-media>>, 2007.

2. [2] –Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. –Toshkent:<<Musiq>>, 2010.
– B. 22.
3. [3] –Sarimsoqov B. Folklorizm tipologiyasi masalasiga doir // O‘zbek tili va adabiyoti.1980. 4-son. – B. 349.
4. O‘rinboyeva D. Folklor asarlari tiliga xos so‘zlarning izohli lug‘ati. – Samarqand: 2017.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 tomlik. – Toshkent: O‘zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2020.